

QASHQADARYO VILOYATIDA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abdullayev Anvarjon Akram o‘g‘li
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti Geografiya

(o‘rganish obyekti bo‘yicha) yo‘nalishi 2-kurs magistranti
Toshkent, O‘zbekiston e-mail: @anvarjonabdullayev7288

Annotatsiya Maqolada Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizmining takomillashtirishning amaliy ahamiyati, viloyat milliy oshxonasini mahalliy va xorijiy sayyohlarga tanishtirish va yurtimizda bu sohani rivojlantirishning geografik jihati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: gastronomik turizm, bandlik darajasi, xizmat ko‘rsatish, oziq-ovqat, milliy taomlar, tandir, chiyali yaxnasi

Key words: gastronomic tourism, level of employment, service, food, national dishes, tandir, chialy yakhnasi

Аннотация В статье говорится о практической значимости совершенствования гастрономического туризма в Кашкадарьинской области, ознакомления местных и иностранных туристов с национальной кухней региона, а также географическом аспекте развития этой отрасли в нашей стране.

Ключевые слова: гастрономический туризм, уровень занятости, сервис, питание, национальные блюда, тандыр, чялы яхнаси.

Annotation The article talks about the practical importance of improving gastronomic tourism in the Kashkadarya region, introducing the national cuisine of the region to local and foreign tourists, and the geographical aspect of the development of this industry in our country.

Key words: gastronomic tourism, level of employment, service, food, national dishes, tandir, chialy yakhnasi

Kirish: Bugungi kunda turizm sohasi inson faoliyatining bir turi bo‘lib, bir jihatdan ijtimoiy munosobatlarni ifoda etadi, ikkinchi tomondan esa o‘ziga xos bo‘lgan xizmat ko‘rsatishning bir mustaqil tarmog‘idir. Ko‘pgina mamlakatlarda iqtisodiyotning asosiy sektori hisoblanayotgan turizm sohasidagi bandlikning o‘sishi aholi daromadlarining ortishiga, iqtisodiyot diversifikatsiyasiga hamda sayyohlikga xizmat ko‘rsatuvchi yangi sohalarning paydo bo‘lishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda va bandlikni ta‘minlashdagi muammolarga yechim berib, valyuta manbai bo‘lib xizmat

qilmoqda. Shu bilan birga turizm millatlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, turli davrlarda, turli xildagi xalqlarning madaniyati, dini, e’tiqodi, tarixi, tabiatini o’rganadigan, iqtisodiyotning o’sish darajasini tezlashtirishga xizmat qiladigan tarmoq sifatida shakllanib bormoqda (1-jadval).

Gastronomik turizm va uning vazifalari

(Manba: Internet materiallari asosida muallif tomonidan tayyorlangan)

Asosiy qism: Bugungi kunda O‘zbekistonning ko‘pgina mintaqalari kabi Qashqadaryo viloyati ham turizmni rivojlantirish bo‘yicha ulkan salohiyatga ega bo‘lib, viloyatda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim o‘rin egallamoqda. Viloyatda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida turizm xizmatlarining viloyat YHMidagi ulushi ham oshishi so‘nggi paytlarda, tobora murakkablashib borayotgan talab tufayli yuzaga kelgan odatlarning xilma-xilligi natijasida, biz oziq-ovqat iste‘mol qilish usulida, ayniqsa gastronomik tadbirlar borasida o‘zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Gastronomik turizm, yoki oshxona turizmi, turizmning asosiy turlaridan biri bo‘lib, asosiy maqsadi, sayyohlarning ma’lum bir mamlakatga, sayohat qilishi asnosida, o‘sha

davlatning milliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyati bilan ham, yaqindan tanishishidir.

Biz avvalo gastronomik turizmning tarifi bilan yaqindan tanishib olsak o‘ylaymanki maqsadga muvofiq bo‘ladi. Gastronom so‘zining kelib chiqishi quydagicha talqin etiladi (yunonchadan “Gastros” - oshqozon, “nomos” - qonun, ta‘limot) degan ma‘noni anglatib, bugungi kunda bu atama ma‘nosi faqat uning etimologik kelib chiqishi bilan bog‘lanadi. Shundan kelib chiqib, gastronomik turizmni fan sifatida oladigan bo‘lsak, "Oziq-ovqat do‘koni", – ovqatlanish va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadigan fan deb tarif berishimiz mumkin. Gastronomik turizm atamasi ham soha mutaxassislari tomonidan bir qancha tariflar bilan keltirilgan: – bu milliy taomlar, mahsulotlar, ichimliklar bilan tanishish uchun turli mamlakatlarga sayohat qilish. – bu mamlakatning milliy oshxonasi, oshpazlik xususiyatlari an‘analari, ishlab chiqarish va tayyorlash xususiyatlari ovqatlar va idishlar, shuningdek, kasbiy bilimlarni o‘qitish va takomillashtirish uchun sayohat qilish. – bu asosiy maqsadi mamlakat yoki mintaqaning milliy taomlari bilan tanishish, mahsulotlar xususiyatlari, texnologiya, pishirish, shuningdek, oshpazlik bilim darajasini oshirish bo‘lgan faoliyatdir. – bu hududlar, dunyo bo‘ylab sayohat qilish va mahalliy taomlar bilan tanishish, oshpazlik urf–odatlarini, shuningdek, o‘ziga xos ta‘mini ko‘rish uchun tashrib buyurish. Yuqoridagi ta‘riflardan kelib chiqib, gastronomik turizm – bu biror bir shaxs yoki jamoaning milliy taomlar va ichimliklarni tatib ko‘rib, undan rohatlanish yoki shifo topish uchun hamda ushbu mahsulotni ishlab chiqarish usullari, oshpazlik sirlari, pishirish texnologiyalarini o‘zlashtirish shuningdek, har bir hududga xos bo‘lgan taom yoki ichimliklarni farqlash va ularni taqqoslash maqsadida bir hududdan ikkinchi hududga yoki bir davlatdan ikkinchi davlatga tashrif buyurish degan umumiy tarifni berishimiz mumkin bo‘ladi.

Qashqadaryo viloyati yurtimizning o‘ziga xos madaniyati, go‘zal tabiati va mazali taomlari bilan dong taratgan betakror o‘lka. Viloyatning har tumani bir-birini takrorlamaydi,, o‘ziga xos va mosdir. Bugungi maqolamizda viloyatning turistik salohiyati bilan bir qatorda uning gastronomik salohiyati haqida so‘z yuritamiz

Kitob tumani viloyatning shimoli-sharqidagi tog‘li tuman. Bu yerning so‘lim tog‘larida dam olishga kelganlar uyning mazali taomlarini totib ko‘rmasdan aslo ketmaydi. Bizga ma‘lumli Qashqadaryo va Surxondaryo milliy oshxonasi asosan, go‘shli va taniq taomlarga boy. Jumladan, tumanning Taxtaqoracha dovonida Mingchinor tandiri ancha mashhurlikka erishgan. Dengiz sathidan 1730 m balandlikda joylashgan bir nechta restoran, choyxonalarda yoz kunlari salqin tog‘ bag‘rida tanovul qilishning ham gashti bor. Yurtimizning va viloyatning boshqa hududlarida tayyorlanadigan tandir go‘shlardan farqi jihatini uning uzoq vaqtgacha sifatini yo‘qotmasdan saqlanishidadir. Dovonda qurilgan barcha restoranlarda tandir

tayyorlanadi taom tanovul qiluvchilar uchun barcha shart-sharoitlar mavjud, hattoki tog' etagida mehmonxonalar ham mavjud. Bu yerga yozning qoq chillasida borishni tavsiya qilamaiz (1-rasm).

1-rasm. Mingchinor tandiri

Viloyatning yana bir gastronomik turizm markazi Chiroqchi tumanidagi Chiyali shaharchasidir. U yerning tashrif qog'ozi “Chiyali yaxnasi”dir. Qo'y go'shtidan 20 soat bug'da pishiriladigan ushbu taom immunitetni ko'tarish xususiyatiga ham egadir. Eng qizig'i shundaki, bu taom gazda emas o'tinli past olovda pishiriladi Chiyali yaxnasi haftaning har yakshanbasida qishloq bozori hududida sotiladi.

1-rasm. Chiyali yaxnasi

Xulosa: Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizm sohasi juda katta salohiyatga ega. Milliy taom madaniyati, xilma-xil qishloq xo'jalik mahsulotlari, tarixiy merosi va hunarmandchilik an'analari bu sohani rivojlantirish imkonini beradi. Biroq, sohaning rivojlanishiga ba'zi muammolar to'sqinlik qilmoqda. Jumladan, malakali kadrlar yetishmasligi, infratuzilma va xizmatlar yetishmasligi, mahalliy an'analarni asrash masalasi, oziq-ovqat sifati va xavfsizligi, shuningdek, reklama va sarflanadigan investitsiyalarning yetishmasligi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tegishli choralar ko'rilishi lozim:

- Gastronomik turizm mutaxassislarini tayyorlash uchun maxsus ta'lim dasturlari ishlab chiqish;
- Sohaga mos keluvchi infratuzilmani yaratish va xizmatlar sifatini oshirish;
- Milliy oshxona madaniyati va taomlar tayyorlash an'alarini asrash va rivojlantirish;
- Oziq-ovqat sifati va xavfsizligi standartlarini joriy etish;
- Gastronomik turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash;
- Keng reklama va marketing kompaniyalarini olib borish. Agar yuqoridagi tavsiyalar amalga oshirilsa, O'zbekistonda gastronomik turizm sohasi jadal sur'atlarda rivojlana boshlaydi. Bu esa mamlakatga sayyohlarni ko'proq jalb qilish, milliy madaniyatni targ'ib qilish, mahalliy xo'jaliklarni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga munosib hissa qo'shishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allanazarova T., Xayrullabayeva Ch. “Turizm xizmatlar sohasi rivojlanishining ilmiy jihatlari” T.: “ilmu-ziyo” 2022
2. Do'stmuhammedov S., Keldiboyev N. “Turizm va iqtisodiyot” T.:Ma'rifat yog'dusi 2017
3. Mamatqulov X.M., Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B. Xalqaro turizm-darslik, Samarqand: "Afrosiyob uchquni" 2008
4. Soliyev A., Mahamadaliyev R., Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari, T.:2005
5. Soliyev A.S., Usmonov M. Turizm geografiyasi.-Samarqand, 2005
6. Sharipova S. O'zbekiston Respublikasida gastronomik turizmni rivojlantirish imkoniyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2022